

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Iloxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

KASBIY RIVOJLANISH SOATLARINING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI

Temirova Rushana Ravshan qizi

A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti magistranti

Annotatsiya: Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari, ushbu jarayonning uzluksiz ta'lim, amaliyot va nazariyaning uyg'unligi, innovatsion texnologiyalarni qo'llash hamda individual yondashuv kabi tamoyillarga asoslanishi, kasbiy rivojlanish insonning motivatsiyasi va ijodiy fikrlash darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy rivojlanish kuni, kasbiy rivojlanish soati, uzluksiz kasbiy rivojlanish, malaka oshirish kurslari, uzluksiz ta'lim.

Abstract: The pedagogical and psychological foundations of professional development hours are considered. This process is based on such principles as continuous education, the combination of practice and theory, the use of innovative technologies and an individual approach. Professional development has a positive effect on the level of human motivation and creative thinking.

Key words: professional development day, professional development hour, continuing professional development, advanced training courses, continuing education.

Аннотация: Педагогико-психологические основы часа повышения квалификации, этот процесс базируется на таких принципах, как непрерывное образование, гармония практики и теории, применение инновационных технологий и индивидуальный подход, профессиональное развитие положительно влияет на уровень мотивации и творческого мышления человека.

Ключевые слова: день повышения квалификации, час повышения квалификации, непрерывное профессиональное развитие, курсы повышения квалификации, непрерывное образование.

KIRISH

Bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi doimiy e'tiborda turadigan masalalardan biridir. O'qituvchilarning o'z kasbiy bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda oshirib borishi ta'lim sifatini yaxshilash, o'qituvchilarning samarali o'qishini ta'minlash va pedagogik jarayonni innovatsion texnologiyalar bilan boyitish imkonini beradi. Mamlakatimizda pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlash maqsadida 2025-yil 1-yanvardan boshlab barcha umumiy o'rta ta'lim muassasalarida malaka oshirishning "Kasbiy rivojlanish soati" bosqichma-bosqich yo'lga qo'yildi.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR SHARHI

Kasbiy rivojlanish soatlari – bu o'qituvchilarning malakasini oshirishga qaratilgan tizimli mashg'ulotlar bo'lib, ular pedagogik va psixologik asoslarga tayangan holda tashkil etiladi. Yurtimizda bu masala qator rasmiy hujjatlarda o'z aksini topgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 231-son'li Qaroriga muvofiq, 2025-yil 1-yanvardan boshlab pedagog va mutaxassis kadrlar kasbiy rivojlanishining uzluksizligini ta'minlash maqsadida barcha umumiy o'rta ta'lim muassasalarida malaka oshirishning "Kasbiy rivojlanish soati", tayanch umumiy o'rta ta'lim muassasalarida esa, shuningdek, "Kasbiy rivojlanish kuni" kabi shakllari bosqichma-bosqich yo'lga qo'yiladi.

"Kasbiy rivojlanish kuni" – o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy ishlash va o'z bilimini muntazam boyitib borish, zamonaviy o'qitish metodikasi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli

1 <http://lex.uz/uz/docs/-6981085>

foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'quv-seminar, trening, mahorat darslari va mustaqil ta'lim tadbirlari o'tkazilishi belgilangan haftaning muayyan kuni.

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2024-yil 7-avgustdagi "Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun 'Kasbiy rivojlanish kuni' va 'Kasbiy rivojlanish soati' tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risida"gi 246-son buyrug'i bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlarini tashkil etish tartibi belgilab qo'yildi. Ushbu buyrug'ga asosan, haftaning 6 kuni fanlar kesimida taqsimlanib, "Kasbiy rivojlanish soati" tashkil etiladigan kunlar belgilandi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

2021-yilgacha mamlakatimizda malaka oshirish pedagog xodimlar uchun 5 yilda, maktab direktorlari uchun esa 3 yilda bir marotaba amalga oshirildirdi. Ushbu tizim ko'pchilik pedagoglar nazarida qog'ozbozlikka asoslanib qolgandek edi. 1 oylik qisqa muddatli malaka oshirish jarayonida egallangan bilim, ko'nikma va malakalar o'qituvchilarning keyingi 5 yil davomida o'z faoliyatini samarali olib borishi uchun yetarli emas degan xulosaga kelindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-yanvardagi PQ-4963-son² Qarori bilan 2021-yildan boshlab uzluksiz malaka oshirish tizimi yo'lga qo'yildi. Shundan so'ng o'qituvchilar istalgan vaqtda, istalgan shaklda malaka oshirishga imkoniyat yaratildi. Ammo ushbu tizimda ham bir qancha muammolar kelib chiqdi, ya'ni onlayn darslar yetarlicha samara bermadi. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-dekabrda 867-son³ Qarori bilan "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishni tashkil etish tartibi to'g'risida"gi yangi Nizom tasdiqlandi. Ushbu qarorga ko'ra, 2025-yil 1-yanvardan boshlab maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi yo'lga qo'yildi. Unga ko'ra, pedagog xodimlarning har 5 yilda belgilangan davomiylikdagi malaka oshirish dasturlarini o'zlashtirishi majburiy etib belgilandi. Bunda pedagog va mutaxassis xodimlar uchun malaka oshirish kursining davomiyligi kamida 100 soat, rahbar xodimlar uchun esa kamida 144 soat etib belgilanadi. Shuningdek, pedagoglar o'z malakasini faqat 5 yilda emas, yil davomida uzluksiz kasbiy rivojlantirish tadbirlari davomida oshirib boradilar. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishi yuqoridagi qarorlarda nazarda tutilganidek, "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlaridan iborat bo'ladi. Ushbu tadbirlar o'quv yili davomida haftaning belgilangan kunlarida va o'quvchilarning ta'til kunlarida tashkil etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda o'qituvchilarga bo'lgan talab juda kuchli. Har bir pedagog kadr o'z faniga oid bilim va malakalarni chuqur egallashi bilan bir qatorda zamonaviy texnologiyalar, interfaol metodlar, o'quv dasturlari, yangicha metodlar va yondashuvlar, baholash mezonlaridan ham birdek xabardor bo'lishi talab etiladi. Bundan tashqari, o'qituvchilar o'z-o'ziga savol berish va ularga javob izlash qobiliyatiga ega bo'lishlari, yetuk ilmiy-tadqiqot ko'nikmalariga ega bo'lishlari, umr bo'yi o'qib-o'rganishlari, o'z malakalarini muntazam oshirib borishlari zarur. Madomiki, o'quvchilar bunday xulq-atvor namunasini o'z o'qituvchilarida ko'rmas ekan, ular butun umri davomida uzluksiz ta'limga tayyorgarlik ko'rmaydilar. Zamonaviy ta'limda o'qituvchining bunday malaka talablariga ega bo'lishi uchun "Kasbiy rivojlanish soatlari"ning o'rni katta.

Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik asoslari:

- 1. Uzluksiz ta'lim tamoyili** – maktablardagi kasbiy rivojlanish soatlari uzluksiz ta'lim tamoyiliga asoslanadi. Ta'lim jarayonining rivojlanishi va pedagogik innovatsiyalarni tatbiq etish uchun o'qituvchilar doimiy ravishda o'z kasbiy malakalarini oshirishlari kerak. Kasbiy rivojlanish soatlari uzluksiz o'rganish muhitini yaratishga asos bo'ladi.
- 2. Nazariya va amaliyotning uyg'unligi** – o'qituvchilar nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirishlari, balki ularni amaliyotga tatbiq eta olishlari ham muhimdir. Kasbiy rivojlanish soatlari o'qitishning interfaol metodlarini o'rganish, yangi pedagogik texnologiyalarni sinab ko'rish va dars jarayonida qo'llashga imkon yaratadi.
- 3. Innovatsion yondashuvlar va texnologiyalardan foydalanish** – raqamli ta'lim vositalari va texnologiyalarining rivojlanishi o'qituvchilar oldiga yangi talablar qo'ymoqda. Kasbiy rivojlanish soatlarida quyidagi innovatsion yondashuvlardan foydalanish samarali hisoblanadi:
 - Onlayn ta'lim platformalari (Coursera, Udemy, Khan Academy va h.k.)
 - Interaktiv dars metodlari (STEAM-ta'lim, loyiha asosida o'qitish, differensial ta'lim)
 - Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari
- 4. Hamkorlik va tajriba almashish** – o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi faqat individual o'rganish jarayoni emas, balki jamoaviy o'rganish va tajriba almashishni ham o'z ichiga oladi. Metodik kengashlar, semi-

² <https://lex.uz/docs/-5239538>

³ <https://www.lex.uz/uz/docs/-7271575>

nar-treninglar va ochiq darslar orqali o'qituvchilar o'zaro fikr almashishlari va ilg'or tajribalarni o'z dars jarayonlariga tatbiq etishlari mumkin.

- 5. Ta'lim sifati va natijadorlikni oshirish** – kasbiy rivojlanish soatlari samarali tashkil etilganda, bu nafaqat o'qituvchilarning malakasini oshiradi, balki umumiy ta'lim sifati va natijadorlikni ham yaxshilaydi. Zamonaviy interaktiv metodlardan foydalangan holda o'tilgan darslar o'qituvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularning o'zlashtirish darajasini yaxshilaydi.

Kasbiy rivojlanish soatlarining psixologik asoslari

- 1. O'qituvchilarning motivatsiyasini oshirish** – kasbiy rivojlanish soatlarining muvaffaqiyatli bo'lishi o'qituvchilarning ichki va tashqi motivatsiyasiga bog'liq. Ichki motivatsiya o'qituvchining kasbiga bo'lgan muhabbatidan kelib chiqsa, tashqi motivatsiya moddiy rag'batlantirish, kasbiy mukofotlar va jamiyat e'tirofi bilan bog'liq bo'ladi.
- 2. Stress va charchoqni kamaytirish** – pedagogik faoliyatning murakkabligi sababli o'qituvchilar ko'pincha stress va ruhiy charchoq bilan duch kelishadi. Kasbiy rivojlanish soatlarida psixologik treninglar, "mindfulness" metodlari va stressni kamaytirish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazilishi kerak.
- 3. O'z-o'zini rivojlantirish va refleksiya** – o'qituvchilarning o'z darslarini tahlil qilishi va o'z ustida ishlashi kasbiy rivojlanishning muhim qismidir. Kasbiy rivojlanish soatlarida quyidagi refleksiya usullaridan foydalanish mumkin: darslarni tahlil qilish va o'z ustida ishlash; o'z kuchli va zaif tomonlarini aniqlash; kelajak rejalarini va rivojlanish strategiyalarini belgilash.
- 4. Jamoaviy muhit va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish** – o'qituvchilarning samarali ishlashi uchun jamoaviy muhit muhim ahamiyatga ega. Kasbiy rivojlanish soatlarida jamoaviy treninglar va guruh mashg'ulotlari orqali o'qituvchilar o'zaro muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin.

Doimiy kasbiy rivojlanish tez o'zgaruvchan ta'lim standartlari va texnologiyalariga moslashish uchun muhimdir. AQSh Milliy Ta'lim Assotsiatsiyasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, kasbiy rivojlanish dasturlarida ishtirok etadigan o'qituvchilar bunday dasturlarda qatnashmaganlarga nisbatan o'quv natijalarida 18% yaxshilanishni ko'rsatdilar. Bu kasbiy bilim va ko'nikmalarni doimiy ravishda yangilash va kengaytirish zarurligini tasdiqlaydi.

Turkiyada bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etayotgan uzluksiz ta'lim tamoyillari doirasida pedagog xodimlarning kasbiy va individual rivojlanishini ta'minlash, ularni ishlanmalarga moslashtirish, mehnat unumdorligini oshirish va yuqori lavozimlarga tayyorlash bo'yicha malaka oshirish tadbirlari muhim ahamiyatga egadir. Malaka oshirish doirasida o'qituvchilarni ta'lim va tarbiyada qo'llanilayotgan yangicha yondashuv, usul va uslublar to'g'risida xabardor qilish, ularning kasbiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish malakasini oshirish, yangi texnologiyalar va texnologik muhitlardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish ustuvor vazifalardandir.

Hozirgi o'qituvchilar sonini hisobga oladigan bo'lsak, barcha o'qituvchilarimizni yuzma-yuz ta'lim yondashuvi bilan zarur bo'lgan vaqtda va sohada malaka oshirishni ta'minlash mumkin emas. Shu sababli Vazirlik yuzma-yuz ta'limdan tashqari masofaviy ta'lim faoliyatini ham amalga oshira boshladi.

Oldingi "Kadrlar malakasini oshirish to'g'risida"gi nizom 1995-yilda qabul qilingan bo'lib, zamon shartlariga muvofiq yangilangan va 2022-yil 11-martda "Milliy Ta'lim Vazirligi Kadrlar Malakasini Oshirish Nizomi" nomi bilan nashr etilgan.

Malaka oshirish tadbirlari standart o'quv dasturlariga muvofiq kurs va seminar mashg'ulotlari sifatida tashkil etilgan bo'lsa, 2022-yil 11-martdan kuchga kirgan "Milli Egitim Bakanligi Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği" ("Milliy Ta'lim Vazirligi Kadrlar Malakasini Oshirish To'g'risidagi Nizom") doirasida "Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programlari", "Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) Programlari" ("O'qituvchi-Menejer Harakatchanligi Dasturlari", "Maktabda Malaka Oshirish Dasturlari") va malaka oshirish jamoalari (Mesleki Gelişim Topluluklari – MGT) sifatida ham amalga oshirila boshlandi.

OTMG (Okul Temelli Mesleki Gelişim) – maktabga asoslangan malaka oshirish bu maktab tomonidan belgilangan va o'sha maktabga xos bo'lgan ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun mahalliy malaka oshirish rejasi doirasida tashkil etilgan malaka oshirish faoliyatidir.

Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programı – o'qituvchi-menejer harakati dasturi; muvaffaqiyatlari, ilg'or amaliyotlari, turli loyihalari yoki turli o'quv muhitlari bilan ajralib turadigan maktablarning bilim va tajribasini almashish va boshqa maktablarda ishlaydigan o'qituvchilar va ma'murlarning ushbu maktablarga tashrif buyurishini ta'minlash uchun tashkil etilgan.

MGT (Mesleki Gelişim Topluluklari) – maktabda ta'lim va o'quv amaliyotini takomillashtirish, ishtirokchilarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish, bir-biridan va amaliyotdan o'rganish orqali ularning kasbiy rivojlanishini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan bo'lib, kasbiy rivojlanish hamjamiyatlarining jamiyat ichidagi muloqoti va amalga oshirilgan ishlarni baham ko'rish ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) orqali amalga oshiriladi.

ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) – 2022-yil 23-yanvarda masofaviy ta'lim orqali o'qituvchilar va maktab ma'murlarining kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan platformadir. Kasbiy ta'lim, treninglar,

mutaxassis va bosh o'qituvchilar uchun treninglar, o'qituvchilar va maktab rahbarlarini masofaviy o'qitish, kasbiy rivojlanish jamoalari treninglari hamda jonli/sinxron treninglar ÖBA platformasida malaka oshirish doirasida amalga oshiriladi. ÖBAda taqdim etiladigan ta'lim turlariga shaxsiy rivojlanish bo'yicha treninglar, o'qitish bo'yicha treninglar, xususiy va umumiy amaliy mashg'ulotlar, menejment va korporativ treninglar kiradi.

Vazirlikka qarashli ta'lim muassasalarida ishlovchi o'qituvchilarga nomzodlik jarayoni Milliy Ta'lim Vazirligining 2015-yil 17-apreldagi 29329-sonli "Resmi Gazete"da e'lon qilingan "O'qituvchilarni tayinlash va boshqa joyga ko'chirish to'g'risida"gi Nizom qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi.

O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi butun dunyo miqyosida dolzarb masala bo'lib, yosh avlod tarbiyasi uchun qo'yiladigan ilk qadamlardan biri – pedagog kadrlarning malakasini oshirish va ularni kasbiy rivojlantirish tadbirlariga jalb qilishdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktablarda kasbiy rivojlanish soati o'qituvchilarning pedagogik va psixologik jihatdan o'sishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim tashkiliy jarayondir. Umuman olganda, kasbiy rivojlanish soati o'qituvchilarni psixologik qo'llab-quvvatlash, ularning motivatsiyasini oshirish va professional kompetensiyalarini rivojlantirish uchun muhim omildir. Maktablarda kasbiy rivojlanish soatlari muntazam ravishda tashkil etilishi lozim, chunki ta'lim sifati bevosita o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalariga bog'liq. Bu jarayon o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish bilan birga, o'qituvchilarning sifatli ta'lim olishiga ham xizmat qiladi. Samarali tashkil etilgan kasbiy rivojlanish soatlari mutaxassislarning kasbiy o'sishini ta'minlaydi, ularning ish unumdorligini oshiradi va mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishlariga yordam beradi. Shu sababli, kasbiy rivojlanish soatlarini tizimli va sifatli tashkil etish muhim vazifalardan biridir. Shunday qilib, kasbiy rivojlanish soati o'qituvchilarni doimiy o'rganish va o'zini rivojlantirishga undaydigan muhim pedagogik-psixologik mexanizmdir. Bu jarayon nafaqat o'qituvchining o'ziga, balki butun ta'lim sifati va samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-231-sonli qarori: "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" (2024-yil 21-iyun). <https://www.lex.uz/uz/docs/-6981085>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 867-sonli qarori: "Maktabgacha va maktab ta'limi xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish to'g'risida" (2024-yil 20-dekabr). <https://www.lex.uz/uz/docs/-7271575>
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining buyrug'i: "Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risida" (2024-yil 7-avgust).
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi: "Umumta'lim maktablari o'qituvchilari uchun joriy etilayotgan "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari to'g'risida" (2024-yil 7-avgust).
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi: "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlarida ishtirok etish tartibi" (2024-yil 7-avgust).
6. <http://lex.uz/uz/docs/-6981085>
7. <https://oygm.meb.gov.tr/www/mesleki-gelisim-tanitim/icerik/7>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.